

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di Sumatera Selatan

 Kampus Kualitas A- B+

 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

 @edunitas

 Edunitas.com

 @edunitas

 edunitas.com

 infokuliahkaryawan

 edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik
Wilayah Sumatera Selatan yang membuka
Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler
dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Sumatera Selatan

Lubuklinggau

Institut Agama Islam Al-Azhaar Lubuklinggau

Jl. Pelita No 364, kelurahan Pelita, Lubuklinggau Barat I
Kota Lubuklinggau - Sumatera Selatan 31611. | www.iai-al-azhaar.web.id

Program Studi :

- S1-Bimbingan dan Konseling Islam
- S1-Perbankan Syariah
- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Ahwal al Syakhshiyah Hukum Keluarga
- S1-Manajemen Dakwah
- S1-Manajemen Pendidikan Islam
- S1-Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Bahasa Arab dan Dakwah
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S2-Magister Pendidikan Agama Islam

Universitas Musi Rawas Lubuklinggau

Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Kel. Air Kuti, Kec. Lubuklinggau Timur I
Kota Lubuklinggau - Sumatera Selatan 31625. | www.unmura.web.id

Program Studi :

- S1-Agribisnis
- S1-Agroteknologi
- S1-Akuntansi
- S1-Ilmu Administrasi Negara
- S1-Ilmu Pemerintahan
- S1-Peternakan
- S1-Teknik Sipil

Ogan Komering Ulu Timur

Universitas Nurul Huda Ogan Komering Ulu Timur

Jl. Kota Baru, Sukaraja, Buay Madang Ogan Komering Ulu Timur,
Sumatera Selatan 84371. | www.unha.web.id

Program Studi :

- S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S1-Pendidikan Fisika
- S1-Informatika
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Matematika
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Pendidikan Ekonomi
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1-Pendidikan Teknologi Informasi
- S1-Sains Pertanian

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com